

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хо‘janazarov Azizjon Anvarovich ADLIYA ORGANLARINING NORMA IJODKORLIGI SOHASIGA IXTISOSLASHUVI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	5
2. Кудрявцев Игорь Владимирович ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМОТВОРЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	14
3. Чориева Хуршидабону Хуррам қизи ВАСИЙЛИК ВА ҲОМИЙЛИК МУНОСАБАТЛАРИ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИ ЮЗАСИДАН АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	30
4. Мусаев Эльбек Таюфович ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПЕРЕХОДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ (АРЕНДЫ).....	37
5. Рузиназаров Шухрат Нуралиевич РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШУВ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА УНИНГ МИЛЛИЙ ХУҚУҚИЙ ТИЗИМДА ТУТГАН ЎРНИ.....	45
6. Холиков Фарход Уктамович МАЪМУРИЙ ПРЕЮДИЦИЯЛИ ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДА ЖИНОЯТ ХУҚУҚИ АЙРИМ ИНСТИТУТЛАРИ ҚОИДАЛАРИНИНГ ИШТИРОКИ.....	69
7. Одилов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли ПОРАХЎРЛИК ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	77
8. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ЖИСМОНИЙ ЁКИ РУҲИЙ МАЖБУРЛАШ ЁХУД ҚЎРҚИТИШ ҚИЛМИШНИНГ ЖИНОЙЛИГИНИ ИСТИСНО ҚИЛУВЧИ ҲОЛАТ СИФАТИДА.....	84
9. Tairova Gulmira Murodjonovna JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHISH FAOLIYATINING MAZMUNI.....	92
10. Utebaev Salamat Maqsetbay uli, Toqsanbaeva Ayjamal Mangitbay qizi KONTRABANDA JINOYATI PREDMETLARINI BOJXONA NAZORATIDAN O‘TKAZISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	99
11. Gafurova Sevara Alisherovna RAQAMLI DAVRDA DIPLOMATIYA VA DIPLOMATIK HUQUQ.....	106
12. Махаматов Махмуд Махаматаминович ИЖТИМОЙ ШЕРИКЛИККА ОИД ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР ВА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИГИ.....	113

Рузиназаров Шухрат Нуралиевич,
Юридик фанлари доктори, профессор
<https://orcid.org/0000-0001-8550-9276>
E-mail: ruzinazarov123@gmail.com

РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШУВ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА УНИНГ МИЛЛИЙ ХУҚУҚИЙ ТИЗИМДА ТУТГАН ЎРНИ

For citation: Ruzinazarov Shukhrat Nuralievich. THE GENESIS OF E-COMMERCE IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION AND ITS PLACE IN THE NATIONAL LEGAL SYSTEM. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 11, pp. 45-68

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10072029>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада илк мартаба электрон тижорат соҳасидаги тадбиркорлик ҳуқуқий муносабатларда электрон тижорат тип (бизнес модел)лари таснифи ва субъект-иштирокчилари тушунчаси, белгилари ва ҳуқуқий мақомининг асослари тизимли ўрганилган. Унда электрон тижорат ҳуқуқий муносабатларида давлат органлари, нодавлат ва нотижорат ташкилотлари иштирокининг шакл ва усуллари тавсифлаб берилган. Шунингдек, электрон тижорат ҳуқуқий муносабатларда жисмоний шахслар иштирокининг ўзига хос жиҳатлари, электрон тижорат ҳуқуқий муносабатларида яқка тартибдаги тадбиркорлар ва юридик шахслар иштироки билан боғлиқ масалалар тадқиқ этилган. Айниқса, хорижий давлатлар ва мамлакатимизнинг ҳуқуқий ва иқтисодий илмий манбалар ҳамда электрон тижорат субъектлари ҳуқуқий мақомига оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мазмун-моҳияти ёритиб берилган. Бундан ташқари, рақамли фуқаролик муоамаласининг трансформациялашуви шароитида электрон тижорат субъектлари фаолиятини ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш бўйича муаллифлик ёндашувлари ва илмий концептуал нуқтаи-назарлар асослаб берилган.

Калит сўзлар: электрон тижорат, тадбиркорлик ҳуқуқий муносабатлар, электрон тижорат қонунчилиги, электрон тижорат тип (бизнес модел)лари, давлат органлари, нодавлат ва нотижорат ташкилотлари, жисмоний шахслар, яқка тартибдаги тадбиркорлар, тадбиркорлик субъекти-юридик шахслар.

Рузиназаров Шухрат Нуралиевич,
Доктор юридических наук, профессор
<https://orcid.org/0000-0001-8550-9276>
E-mail: ruzinazarov123@gmail.com

ГЕНЕЗИС ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ И ЕГО МЕСТО В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье впервые системно изучено генезис электронной коммерции в условиях цифровой трансформации и его место в национальной правовой системе. В нём охарактеризованы понятие и отличительные черты электронной коммерции. Анализируется научно-методический генезис, характеристика и особенности правового регулирования. Наряду с этим исследовано предмет и метод права электронной коммерции как учебная дисциплины. Кроме того, в нем рассматривается функции науки о праве электронной коммерции, его отличие от смежных отраслей права, принципы, источники права электронной коммерции а также правовые отношения в сфере электронной коммерции. Особенно, в нём раскрывается зарубежный и отечественные правовые и экономические научные источники а также сущность нормативно-правовых актов, касающихся по тему исследования. Кроме того, в условиях трансформации цифрового гражданского оборота обосновано авторские подходы и научные, концептуальные точки зрения роль и место по электронной коммерции в национальной правовой системе.

Ключевые слова: цифровой трансформации, электронная коммерция, цифрового гражданского оборота, национальной правовой система, особенности правового регулирования, субъекты предпринимательской деятельности, законодательство об электронной коммерции, предмет и метод, принципы, источники права электронной коммерции.

Ruzinazarov Shukhrat Nuralievich,
 Doctor of Law, Professor
 E-mail: ruzinazarov123@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-8550-9276>

THE GENESIS OF E-COMMERCE IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION AND ITS PLACE IN THE NATIONAL LEGAL SYSTEM

ANNOTATION

This article for the first time systematically studied the genesis of e-commerce in the context of digital transformation and its place in the national legal system. It describes the concept and distinctive features of e-commerce. The scientific and methodological genesis, characteristics and features of legal regulation are analyzed. Along with this, the subject and method of e-commerce law as an academic discipline are studied. In addition, it examines the functions of the science of e-commerce law, its difference from related branches of law, principles, sources of e-commerce law, as well as legal relations in the field of e-commerce. Especially, it reveals foreign and domestic legal and economic scientific sources, as well as the essence of legal acts relating to the research topic. In addition, in the context of the transformation of digital civil circulation, author's approaches and scientific, conceptual points of view, the role and place of e-commerce in the national legal system are substantiated.

Keywords: digital transformation, e-commerce, digital civil circulation, national legal system, features of legal regulation, business entities, e-commerce legislation, subject and method, principles, sources of e-commerce law.

В условиях цифровой глобализации одной из важных проблем является изучение эффективного и разумного применения информационных и коммуникационных технологий в сфере гражданско-правового оборота вообще, а в торговом обороте в частности. В данном ракурсе для улучшения позиций нового Узбекистана в приоритетных международных рейтингах и индексах необходимо эффективное внедрение цифровых технологий в сфере

электронной коммерции. Стремительное развитие цифровых технологий еще больше расширяет возможности умного регулирования правовых отношений электронной коммерции. Интернет играет чрезвычайно важную роль в правовом обеспечении торговли. В связи с этим, это требует фундаментального изучения теоретических и методологических основ науки о праве электронной торговли и формирования современных знаний и практических навыков у студентов и магистров. Возникновение и развитие цифрового государства и общества требует не только развития цифрового права, но и определения места и роли права электронной торговли в цифровом гражданском обороте. Поэтому в развитии цифрового государства и общества в связи с широким использованием Интернет-торговли одной из важнейших задач является системное изучение предмета и метода электронной коммерции в системе частно-правовых дисциплин.

В новом столетии формирование цифровой экономики, основанной на цифровых технологиях, включая электронный бизнес и электронную коммерцию, и ее правовое обеспечение является одним из перспективных направлений частно-правовой науки. В ведущих странах мира цифровая экономика обеспечивает 4-5 процентов ВВП, что составляет более 15 процентов мировой торговли [1].

В Республике Узбекистан особое внимание уделяется широкому использованию информационных технологий в повседневной деятельности государственных, негосударственных органов, предпринимательских субъектов, самозанятых лиц, а также населения, особенно потребителей. Преимущество электронной коммерции можно описать рядом факторов. Во-первых, создание для контрагентов очень удобной возможности поиска и покупки товаров, во-вторых, использование информационных технологий позволяет сэкономить им время и деньги, в-третьих, нет ограничений по времени и пространству для покупки товаров в Интернете, в-четвертых, оплата за товары упрощается на основе электронных платежей, наличие законодательной базы для использования электронного документооборота и электронной цифровой подписи для регистрации покупок товаров и т. д. Правовое обеспечение цифровой экономики и электронной коммерции, являющейся ее составляющей, стало одним из приоритетов государственной политики. Это, в свою очередь, дало возможность заложить научную и учебно-методическую основу для развития науки о праве электронной коммерции. Интеграция нашей страны в систему мировой цифровой экономики требует внедрения соответствующих цифровых технологий не только на внешних рынках, но и на внутреннем рынке. В этой связи интенсивное развитие национального законодательства об электронной коммерции в том числе трансграничной электронной торговле имеет свои перспективы. Действительно, по мере того, как Республика Узбекистан входит в мировое сообщество и находится на третьем этапе стремительного развития эпохи Возрождения, уделяется большое внимание развитию информационных технологий, построению цифрового государства и общества, обеспечению информации и информационной безопасности и, что самое главное, большое внимание уделяется умному регулированию отношений, связанных с электронной коммерцией.

Правовое регулирование электронной коммерции играет важную роль в цифровом гражданском обороте. Электронная коммерция и законодательство об электронной коммерции-относительно новая сфера частного права. Внедрение информационных и коммуникационных технологий, особенно Интернета, в гражданский оборот стало важным стимулом для формирования и развития электронной коммерции. Следовательно, не существует единого общепринятого определения электронной коммерции ни на законодательном уровне, ни в теоретическом аспекте. Следует отметить, что в контексте цифровой реальности правовая база электронной коммерции находится в зачаточном состоянии. Использование термина "электронная коммерция" в международных документах является важным фактором в развитии национального законодательства. Таким образом, в законодательстве об электронной коммерции используются такие понятия, как договор в сфере электронной коммерции, договор с потребителем электронной коммерции, бизнес-оператор в электронной коммерции, импорт и экспорт цифровых продуктов, оператор

системы электронных платежей, электронный магазин, платформа электронной коммерции, цифровой продукт, цифровая дистрибуция, электронный чек, электронное сообщение и т.п.

Исследования ученых-юристов показывают, что вопрос о необходимости согласования понятий с точки зрения терминологии в сфере электронной коммерции очень актуален. Действительно, для стран, принадлежащих к романо-германской правовой семье, понятийный аппарат является ключевым фактором правового регулирования[2].

По этой причине для эффективного регулирования рассматриваемой отрасли важно юридически определить концептуальный аспект и, прежде всего, определить понятия электронной коммерции.

Термин «электронная коммерция» является дословным переводом английской фразы “electronic commerce”, которая используется с 1993 года сначала в средствах массовой информации, а затем в специальной литературе для описания экономической деятельности, осуществляемой с использованием компьютерных сетей (исследователи не пришли к единому мнению о том, какие компьютерные сети задействованы и как они участвуют в процессе) [3]. В настоящее время нет единого взгляда на тип компьютерных сетей и их коммерческую причастность. По мнению некоторых исследователей, термин «электронная коммерция» появился давно, в 60-х годах XX века, когда крупные организации стали использовать технологии электронного обмена данными во взаимных транзакциях (electronic data interchange), а банки – электронного перевода средств (electronic funds transfer). Однако термин “electronic commerce” используется в юридических исследованиях с середины 1990-х годов, в течение которых использование этого явления стало нормой и потребовало создания соответствующей правовой базы[4].

В правовых исследованиях термин «электронная коммерция» и его переводы начали активно использовать только после внедрения Интернета в электронную торговлю, то есть его начали активно применять с середины 1990-х годов, поскольку именно с этого периода явление из исключения превратилось в правило и потребовало соответствующего правового регулирования.

На начальном этапе изучения электронной коммерции термины «электронный бизнес» (electronic business) и «электронная коммерция» (cybertrade, electronic trade, e-tailing) активно использовались как синонимы этого понятия. Но сейчас большинство экспертов отмечают, что эти термины относятся к разным явлениям. Следует отметить, что такой подход встречается, например, в работах В. В. Царева и А. А. Канторовича, Л. А. Брагина и В. Г. Боршева[5].

Наиболее удачные описания электронного бизнеса можно объяснить следующим образом:

-«Электронный бизнес – это любой процесс, который коммерческая организация выполняет через компьютерные сети» [6].

- «Электронный бизнес – это набор различных бизнес-процессов, в которых использование Интернета и связанных с ним телекоммуникационных сетей, информационных и компьютерных технологий является необходимым условием для реализации и поддержания одного или нескольких этапов деловой активности». [7]

Электронная коммерция – это деятельность по удаленной покупке и продаже товаров покупателю посредством осуществления электронных операций с использованием информационных и телекоммуникационных систем. Определения, данные концепции электронной коммерции, существенно отличаются друг от друга. Одно из простейших определений дается в Совместном заявлении комиссий Совета по торговле и промышленности США и Японии по электронной коммерции: «Электронная коммерция – коммерческая деятельность, осуществляемая с помощью электронных средств связи». [8]

Самое простое описание в литературе, издаваемой в России, можно найти в учебнике под редакцией Л.А.Брагина: «Электронная коммерция – коммерческая деятельность в любом бизнесе с помощью информационных и телекоммуникационных технологий и систем». [9]

Согласно определению С.К. Ильичева в его монографии «Особенности налогообложения в сфере электронной коммерции», под электронной коммерцией понимается "любые формы коммерческих соглашений, осуществляемых с помощью информационных сетей"[10].

Сторонники «широкого» подхода включают закрытые частные компьютерные сети («Интранет») и их ассоциации («Экстранет») в дополнение к Интернету как средству ведения электронной коммерции.

Аналогичное определение было предложено, например, правительством США: «Электронная коммерция – это любая транзакция, совершаемая с использованием компьютерных сетей для передачи права собственности или использования товаров или услуг. Компьютерные сети представляют собой электронные взаимосвязанные устройства, которые обмениваются информацией в интерактивном режиме через телекоммуникационные каналы».

В юридической литературе Богуславский М.М. описывает электронную коммерцию как отдельную форму транзакции, которая предполагает использование сетей электронных коммуникаций и не влияет на правовую природу транзакций[11]. С одной стороны, такое описание абсолютно актуально для традиционных коммерческих институтов, с другой - не учитывает возможность изменения отношений и, как следствие, неопределенность правового регулирования (например, приобретение «виртуального права собственности»).

Под электронной коммерцией, по мнению С.В.Бахина и А.В.Зажигалкина, следует понимать осуществление хозяйственной деятельности частично или полностью с помощью программного или аппаратного обеспечения. Транзакции электронной коммерции следует рассматривать как отдельную форму регулирования не только в соответствии с национальным или международным законодательством, но также с помощью программного кода. Такое толкование согласуется с идеей о том, что с появлением электронных средств связи электронная коммерция должна пониматься в широком смысле, стать «отдельной сферой коммерческой деятельности» [12].

Согласно особенно «широкому» определению этой категории, электронная коммерция может осуществляться с использованием шести основных средств: телефон, факс, телевидение, системы электронных платежей и денежных переводов, электронный обмен данными (EDI) и компьютерные сети, включая Интернет. Примером такого подхода является определение, данное правительством Канады: «Электронная коммерция - это коммерческая деятельность - покупка и продажа товаров и другие операции с использованием телекоммуникаций и компьютерных технологий. Это включает телефон, факс, АВМ, кредитные карты, дебетовые карты, EDI и соглашения, составленные с использованием Интернета». В отчете рабочей группы под председательством министра экономики, финансов и промышленности Франции содержится следующее определение: «Электронная коммерция – это совокупность операций по электронному обмену данными, связанных с коммерческой деятельностью – передача информации и торговля товарами или услугами. Таким образом, это определение включает отношения между предприятиями, между предприятиями и государственными органами, между предприятиями и отдельными лицами, а также различные формы передачи цифровых данных, телефон, телевидение, информационные сети и использование Интернета».

Следует отметить, что в настоящее время экономисты единодушны во взглядах на соотношение понятий «электронный бизнес» и «электронная коммерция». Однако по-прежнему остаются два «очага» разногласий по поводу определения термина «электронная коммерция». Первый связан с вопросом о том, следует ли рассматривать электронную коммерцию как экономическую деятельность или как вид соглашений. В первом случае концепция приближается к категории электронного бизнеса по объему, поскольку экономическая деятельность, помимо продажи товаров, работ и услуг (т.е. составления соглашений), также охватывает структурные процессы, такие как реклама продуктов, исследование рыночной конъюнктуры, оформление заказов, электронные платежи, доставка продуктов и их поддержка после продажи. Вторым источником таких разногласий является

"технический" фактор электронной коммерции, то есть вопрос о том, с помощью каких телекоммуникаций она может осуществляться. Считаем, что три наиболее распространенные точки зрения по этому вопросу помогут нам понять суть электронной коммерции, которую мы проанализировали выше.

Очень сложно детализировать доктринально-правовое определение, опираясь на достижения экономической науки, когда логическая картина структуры электронной коммерции не ясна. Без преувеличения можно сказать, что с научно-методологической точки зрения сформированное экономическое определение электронной коммерции имеет приоритет над ее юридическим описанием. Кроме того, существует объективная необходимость интерпретировать трансграничный характер электронной коммерции не только с экономической, но и с правовой точки зрения. Тот факт, что он обладает специфической регулятивной особенностью, особенно как международное частное правовое отношение, осложненное иностранными элементами, указывает на то, что он является объектом фундаментальных исследований и практического изучения. Следовательно, если мы более глубоко подойдем к проблемным и целенаправленным научно-методологическим аспектам электронной коммерции, то для эффективного правового регулирования необходима единая трактовка этого явления для всех стран, а в идеале – стандартизированное определение. Принимая во внимание эти объективные факторы, без преувеличения можно сказать, что законодательные органы многих стран признали («электронный документ», «электронную подпись», «электронное соглашение», «электронную коммерцию», «электронный платеж» и т.д.) самым необходимым условием для создания правовых норм, регулирующих отношения в сфере электронной коммерции. Иными словами, в равной степени верно и то, что разработка классического определения электронной коммерции в контексте цифровой реальности неразрывно связана с полным и глубоким пониманием сути этого явления экспертами и учеными-юристами.

Однако в нормативных правовых актах некоторых зарубежных стран даны определения понятию "электронная коммерция". Например, в Законе США об освобождении Интернета от налогообложения термин "электронная коммерция" означает «Любые транзакции, совершаемые через Интернет или с использованием Интернета, включая продажу, аренду, лицензирование, предложения или собственность, товары, информацию в соответствии с соглашением, за плату или бесплатную доставку или предоставление услуг» [13]. В первом пункте статьи 14 закона Французской Республики "О доверии в цифровой экономике" говорится следующее: «Электронная коммерция – это экономическая деятельность, посредством которой лицо предлагает приобрести товары и услуги удаленно и через электронные каналы связи и подтверждает намерение совершить покупку» [14]. Согласно статье 3 Закона Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» [15], «Предпринимательская деятельность, осуществляемая с использованием информационных систем по продаже товаров, работ и услуг, является электронной коммерцией» [16]. В данном контексте следует отметить, что электронная коммерция – это осуществление действий и операций по заключению сделок по купле-продаже (доставка товара) товаров (работ и услуг) в соответствии с договорами, заключаемыми субъектами электронной коммерции с удаленным использованием информационных систем, и обеспечению ее осуществления. Иначе говоря, электронную коммерцию можно описать как ведение бизнеса через Интернет. Как бы ни описывали электронную коммерцию, очень сложно характеризовать основной разумный и логический смысл данного экономико-правового определения. Ряд объективных факторов, таких как перспективы цифровой трансформации гражданских отношений, стремительное развитие цифровых технологий, изменения компонентов электронной коммерции, события и разработки, связанные с глобальным Интернетом, соотношение реального пространства электронной коммерции и цифрового правового пространства, границы, структура смарт-контрактов на основе цифровых алгоритмов, требуют современной интерпретации и научного обоснования данного экономико-правового явления.

Более того, нет единого подхода к описанию средств ведения электронной коммерции. Согласно широкому определению этого термина, электронная коммерция может использовать шесть основных средств - телефон, факс, телевидение, систему электронных платежей и денежных переводов, электронный обмен данными (EDI) и компьютерные сети, включая Интернет[17]. Кроме того, в определениях иногда используются другие формы передачи цифровых данных, такие как Minitel[18]. Еще один спорный вопрос в юридическом определении электронной коммерции в современных условиях неразрывно связан с ее международным и трансграничным характером. По этой причине эффективное правовое регулирование электронной коммерции в международных отношениях требует единой трактовки этого явления для всех стран, а в оптимальном случае – стандартизованного определения. Поэтому законодатели многих стран пошли по пути усиления только самых необходимых терминов, в частности, "электронного документа", «электронной подписи», «электронной сделки», которые не вызывают сильных разногласий, а разработка определения «электронная торговля» была отложена до создания его единой интерпретации[19].

Таким образом, электронная коммерция – это совокупность технических и организационных форм ведения торговой деятельности и заключения сделок, в том числе аукционов, проводимых с использованием электронных систем и Интернета как средства взаимодействия между партнерами, банками, поставщиками и потребителями. В целом признаки и характеристики, которые появляются на всех этапах сделки в национальных и трансграничных системах электронной коммерции, можно описать следующими факторами:

- определение направлений и перспектив приоритетного развития в соответствии с концепцией электронной коммерции;
- правовой статус субъектов электронной коммерции определяется законом;
- ведение Национального реестра субъектов электронной коммерции;
- не только хозяйствующие субъекты, но и физические лица (потребители), в том числе самозанятые лица, могут участвовать в качестве субъектов электронной торговли;
- осуществление соответствующих действий и операций по договорам как юридическому факту в электронной коммерции на базе информационных систем;
- необходимость поиска конкретных товаров (работ и услуг) для потребителей на рекламных рынках с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- наличие платформ электронной коммерции в Интернете;
- права и обязанности информационного посредника определены законом;
- оформление электронных документов, имеющих юридическое значение;
- соблюдение требований законодательства о персональных данных;
- гарантия обеспечения защиты прав потребителей в электронной торговле;
- заключение электронных сделок и взаимное согласование их условий, обеспечение их выполнения;
- соблюдение требований антикоррупционного и антимонопольного законодательства субъектов электронной коммерции;
- совершить электронный платеж согласно условиям договора;
- надлежащее выполнение условий договора о получении (доставке) электронного заказа;
- импорт и экспорт цифровых продуктов в соответствии с соглашениями о трансграничной электронной коммерции;
- наличие механизмов защиты прав и интересов субъектов электронной коммерции через суды, в том числе онлайн-арбитраж.

Электронная коммерция (на английском языке “electronic commerce” или “e-commerce”) – это процесс продажи и покупки товаров и услуг хозяйствующих субъектов через Интернет и другие компьютерные сети.

Электронная коммерция имеет свои отличия от традиционного вида:

- ❖ Сделки совершаются на электронных торговых площадках. Электронные торговые платформы представлены в виде программных продуктов, которые обеспечивают интерфейс

между мобильными приложениями, интернет-сайтами и другими аналогичными участниками. В таких отношениях, поскольку сделки совершаются в интернет-магазинах, розничные и оптовые продажи товаров также разрешены за пределами офисов продаж и без использования кассовых аппаратов; должна существовать система информационной связи.

Электронная торговая площадка – это интернет-магазин, обеспечивающий взаимодействие продавца и покупателя (заказчика) через информационную систему продажи товаров (работ, услуг).

❖ Поскольку эти отношения происходят на электронных торговых площадках, должны быть созданы условия для нормального функционирования системы связи, обеспечивающей виртуальное общение между участниками. Даже если Интернет обычно используется в качестве информационной системы связи, это не исключает возможности использования других локальных сетей;

Информационная система – это набор организационно регулируемых элементов информационных ресурсов, информационных технологий и средств связи, которые позволяют собирать, хранить, извлекать, обрабатывать и использовать информацию.

❖ При реализации товаров (работ, услуг) могут применяться упрощенные процедуры, обычаи и традиции делового поведения. Например, в отличие от продажи обычных товаров народного потребления, продажа хлеба и хлебобулочных изделий в форме электронной коммерции не требует специального инвентаря (вилки, ножи, разделочная доска, стеллажи и т. д.); при реализации товаров допускается использование соответствующих весов и других измерительных приборов вне торговых точек; при продаже фруктов и овощей не требуется их размещение на деревянных полках, стеллажах и прилавках, холодильниках и другом оборудованном инвентаре и т. д.

❖ в электронной коммерции круг рынка не ограничен. Поскольку невозможно ограничить виртуальный рынок определенной территорией, законодательством предусмотрены определенные правила. В частности, участники получают право экспортировать товары, работы и услуги через онлайн-магазины в сети Интернет без оформления экспортных контрактов после зачисления оплаты по договору на их счета в банках Республики Узбекистан и внесения этой информации в Единую электронную информационную систему внешнеторговых операций. Импорт и экспорт цифровых товаров доставляются потребителям через оказание специализированных цифровых логистических услуг посредством заключения трансграничных транзакций электронной коммерции.

Хотя товары (работы, услуги) являются объектами электронной коммерции, некоторые объекты традиционной торговли в силу своего характера не могут быть обращены в электронной торговле. К таким объектам относятся алкогольные и табачные изделия, скот и птицы, строительные-монтажные работы, услуги, связанные с радиоактивными продуктами, а также товары, экспортная деятельность которых осуществляется на основании указов Президента или Правительства (Перечень этих товаров (работ, услуг) указан в приложении -2

к Правилам осуществления электронной торговли, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 2 июня 2016 г. № 185).

В цивилистической доктрине одной из важных проблем является правовое регулирование электронной коммерции как нового направления частно-правовой науки. В связи с этим глубокое научно-теоретическое осмысление, практическое и инновационное применение информационных коммуникационных технологий в гражданском обороте даст мощный импульс развитию Интернет-торговли. В современных условиях формируется совершенно новая сфера - цифровое право, как новейший объект умного регулирования. Экономико-правовой постулат электронной коммерции является составным элементом и необходимым атрибутом цифрового гражданского оборота. В данном цивилистическом ракурсе электронная коммерция – драйвер цифровой трансформации государства и общества. Исходя из настоящего исследования следует отметить, что частно-правовой наукой достаточно не определен круг вопросов изучаемого предмета – науки права электронной коммерции. Как нам представляется, это очень затрудняет научно-доктринальное определение основных классических и современных институтов, систему и структуру права электронной коммерции как частно-правовой учебной дисциплины. Основным квалифицирующим характерным признаком права электронной коммерции по отношению к другим гражданско-правовым институтам является особый способ передачи электронных сообщений и данных при заключении электронных сделок, т. е. от традиционных сделок отличие в основном только в форме заключения, при этом характер и содержание гражданских правоотношений между сторонами договора не меняется. В данном цивилистическом контексте, электронная торговля – это не новый вид гражданско-правовых договоров, а усовершенствованный электронный способ оформления традиционных договорных обязательств, таких как купля-продажа, подряд, возмездное оказание услуг, расчеты и др. При этом новый электронный способ заключения договоров требует введения некоторых новых правил, касающихся порядка электронного доказывания, наличия договорных отношений, порядка удостоверения содержания электронного документа при помощи специальных цифровых технических средств, а также ряд новых правил о заключении электронных контрактов в сфере Интернет-коммерции. Следовательно, именно с появлением Интернета электронная коммерция получила наибольшее распространение и стала объектом нормотворческого процесса. Тем не менее, при умном регулировании электронной коммерции следует учитывать торговую практику, не только использующую Интернет, но и существующую до ее появления, а также предполагать возможность появления новых цифровых технологий передачи электронных сообщений, которые будут регулироваться законодательством об электронной коммерции.

Следует отметить, что основные проблемы правового регулирования электронной коммерции начали разрабатываться сравнительно недавно. В настоящее время вопросам электронной коммерции научный интерес проявляют ученые различных отраслей науки. Самое главное - правовое обеспечение электронной коммерции является приоритетным направлением нормотворческого процесса в Республики Узбекистан. Системно и глубоко проанализировав национальное и международное законодательство, а также различные экономико-правовые исследования в данной области, можно прийти к выводу, что к основным научно-методологическим проблемам правового регулирования электронной коммерции относятся: соотношение государственного регулирования и саморегулирования; правомерность распространения государственного суверенитета на виртуальное пространство; выработка единообразного понятийного аппарата в сфере электронной коммерции с учетом цифровой реальности; целесообразная и разумная идентификация участников электронной коммерции, эффективное правовое обеспечение безопасности электронного документооборота и персональных данных участников электронной коммерции. В рассматриваемом научно-теоретическом ракурсе одной из важных проблем является то, что в правовой литературе достаточно не исследованы предмет и метод права электронной коммерции как частно-правовой учебной дисциплины. К сожалению, отсутствуют учебно-методические, фундаментальные монографические и инновационно-прикладные

исследования с учетом цифрового гражданского оборота по основным институтам права электронной коммерции. Поэтому, как нам представляется, глубокое комплексное изучение предмета и метода права электронной коммерции и их основных институтов в условиях цифровой реальности является одним из перспективных направлений частно-правовых научных исследований в этой области. Исходя из этого можно сделать научный вывод о том, что до последнего времени мы увлекались в основном традиционными отраслями права и совершенствованием их частных актуальных проблем. В новом Узбекистане нужна новая цифровая юриспруденция вообще, новая цифровая отрасль и подотрасль права в частности (например, право электронной коммерции, цифровое право и т.п.) Здесь уместно отметить, что в период третьего Ренессанса в целях научно-правового обеспечения стратегического прогресса, необходимо комплексно определить Государственную цифровую правовую политику в сфере научных исследований юридической науки, подготовке новой юридической учебной литературы с учетом цифровой трансформации государства и общества, приоритетном направлении цифрового нормотворчества и правоприменительного процесса.

Право электронной коммерции – это подотрасль гражданского и предпринимательского права, потому что электронный торговый оборот – это часть цифрового имущественного оборота, регулируемого гражданским правом. По нашему глубокому убеждению, общие и некоторые специальные положения гражданского законодательства (цифрового гражданского оборота) распространяются на отношения, возникающие в сфере электронной коммерции. Одной из главной предметных задач права электронной коммерции состоит в том, что оно способствует интенсивному развитию цифрового гражданского оборота в сфере электронной коммерции. В данном правовом ракурсе необходимо отметить, что наряду с правом электронной коммерции, как подотраслью гражданского и предпринимательского права, следует различать право электронной коммерции как фундаментальную юридическую науку и как частно-правовую учебную дисциплину.

В условиях цифровой трансформации гражданского оборота основные задачи науки права электронной коммерции – это разработка аргументированных и обоснованных предложений о принятии и совершенствовании законодательных актов об электронной коммерции, а также фундаментальных и прикладных проблем и перспективных направлений права электронной коммерции; выработка научно-теоретических цифровых знаний об объектах, процессах и явлениях электронного товарного обращения с использованием информационных коммуникационных технологий; подготовка самых эффективных прикладных рекомендаций по актуальным правовым вопросам для предпринимателей и других участников электронной коммерции, научно-методическое обеспечение электронной коммерции. Как частно-правовая учебная дисциплина, право электронной коммерции предназначено для целей обучения, подготовки специалистов к практической юридической и экономической деятельности.

В юридической литературе имеется различный подход к определению понятия право электронной коммерции. В частности, интернет-торговли, право электронной торговли, правовое обеспечение электронной коммерции, правовое регулирование электронной коммерции онлайн-торговли, дистанционная торговля, трансграничная электронная коммерция, цифровая торговля и электронная коммерческая торговля. При попытках сформулировать эти термины и категории используются разные научные критерии. Как нам представляется в правовой литературе отсутствует конкретно научно теоретическое сформулированное определение понятия «право электронной коммерции» и «право цифровой коммерции». Данный подход связан с укоренившимся представлением о том, что право электронной коммерции это не отрасль права, а под отрасль предпринимательского права или субинститут права и в силу этого является частно-правовой учебной дисциплиной, наукой о праве электронной коммерции. Следует отметить, что на практике наряду с электронным бизнесом и предпринимательством часто употребляется термин «электронный торговая деятельность» В настоящее время трансформируется цифровизация и коммерциализации

гражданского и торгового-имущественного оборота. На современном этапе электронная коммерция включает в себя новые элементы цифрового актива. К таким активам относятся прежде всего, блокчейн-технологии, майнинг, криптовалюта и смарт-контракт и т.п.

Если исходить из генезиса коммерция[20] – это торговая деятельность людей, направленная на получение торговой прибыли. В традиционном смысле это часть предпринимательской деятельности[21] в сфере обращения по непосредственной реализации товаров (работ, услуг) и получению прибыли. Однако, в таком узком понимании коммерции достаточно не раскрывается предмет правового регулирования электронной коммерции. По предметному признаку и договорной природе электронной коммерции – это заключение электронных сделок по реализации товаров (работ и услуг) как составная часть электронного бизнеса, связанная с их типами (бизнес-модулями), которые характерны только для электронной коммерции.

Право электронной коммерции – это совокупность норм частного права общего и специального отраслевого характера, регулирующих общественные отношения с виртуальным элементом, складывающиеся в результате торговой деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе цифровых активов и элементов. По нашему цивилистическому мышлению, одним из теоретически спорных вопросов является то, что предметом правового регулирования электронной коммерции являются гражданско-правовые отношения, складывающиеся в результате осуществления не только торговой, но и иной деятельности гражданского оборота с использованием информационно-коммуникационных технологий. В традиционном смысле электронная торговая деятельность – это коммуникационная цепочка взаимосвязанных реальных и виртуальных действий по реализации товара (работ, услуг) от производителя к потребителю через сети Интернет.

Право электронной коммерции имеет ряд аспектов изучения и применения, как и основные и вспомогательные области нового развивающегося права. Это можно описать следующим образом: во-первых, законодательная область как предмет и объект изучения права электронной коммерции, во-вторых, под отрасль юридической науки, в-третьих, область исследования и, в-четвертых, область правоприменительной практики. Эти перспективные направления являются областью специальных исследований в национальной правовой системе и унифицированных норм регулирования общественных отношений, возникающих в сфере электронной коммерции, связанных с покупкой и продажей товаров с использованием информационных и коммуникационных технологий. Образно говоря, тот факт, что отрасли права являются предметом регулирования общественных отношений, означает, что они «рождаются» в национальной правовой системе. Действительно, хотя для формирования общественного мнения о праве в области электронной коммерции еще мало времени, есть все основания говорить о том, что формируется потенциальный корпус иностранных и национальных экономистов, ученых-юристов и экспертов, заинтересованных в изучении этой области. Именно с научно-методологической точки зрения существуют различные противоречивые взгляды на предмет права электронной коммерции, определение его понятия правоведом очень важно при определении объекта отраслевого правового регулирования этой науки. Кроме того, введение права электронной коммерции в качестве модульного предмета для студентов бакалавриата и магистров Ташкентского государственного юридического университета свидетельствует о том, что оно имеет, как указано выше, направление и компоненты данного предмета.

Наука о праве электронной коммерции изучает регулирование отношений, связанных с электронной коммерцией, на основе нормативных правовых актов.

Право электронной коммерции – это совокупность правовых норм, регулирующих отношения между субъектами электронной коммерции через информационно-коммуникационную систему и определяющих деятельность компетентных государственных органов в этой сфере.

Роль права электронной коммерции в правовой системе:

Предметом права электронной коммерции являются отношения между субъектами права электронной коммерции по заключению, исполнению, урегулированию договоров (соглашений) с использованием информационно-коммуникационных технологий, реализации общих и специальных полномочий государственных органов в сфере электронной коммерции. Предмет права электронной коммерции составляют отношения, складывающиеся в сфере Интернет-торговли с элементами обязательственных отношений. Следовательно, законодательными источниками права электронной коммерции является совокупность нормативно-правовых актов, содержащих нормы, регулирующие отношения в области электронной коммерции. Под наукой права электронной коммерции следует понимать совокупность достоверных знаний, полученных с применением различных методов научного исследования, имеющих как теоретическую, так и практическую значимость. Предмет науки права электронной коммерции составляют: учение о нормах и отношениях, формирующих цифровые институты электронной коммерции; о сложившейся цифровой правоприменительной практике; об истории становления и тенденции развития права электронной коммерции; о роли и месте права электронной коммерции в системе частно-правовых учебных дисциплин; о проблемах эффективного функционирования участников отношений в сфере электронной коммерции; о цифровом гражданском обороте и т.п.

Предметом права электронной коммерции является изучение того, какие общественные отношения должны им регулироваться, а ее методы выражают воплощение подходов к изучению этого предмета на основе методов и приемов. По нашему мнению, право

электронной коммерции можно рассматривать как развивающуюся отрасль цифрового частного права, смежную отрасль, комплексную отрасль, сочетающую нормы различных отраслей права, воздействующих на определенный тип (бизнес модули) отношений, связанных с электронной коммерцией в соответствии с диспозитивным, императивным, саморегулируемым и цифровым методами умного правового регулирования.

Методы права электронной коммерции – это методы исследования правового регулирования электронных торговых отношений в цифровом и виртуальном пространстве, связанные с информационно-коммуникационными технологиями, в том числе общественные отношения в самом широком смысле, которые являются частью предмета науки. Эти методы помогают изучать, собирать, обобщать и систематизировать знания современной теоретической, образовательной и юридической практики электронной коммерции в контексте цифровой реальности.

Методы права электронной коммерции делятся на 3 группы:

- ❖ Общенаучные методы: диалектика, анализ, синтез, индукция, дедукция, систематический анализ, социологический анализ и др.;

- ❖ Специальные методы: социологические, сравнительные, статистические, логические и др.;

- ❖ Частно-научные методы: формально-правовой, сравнительно-правовой, модельный и др.

Общенаучные методы - это методы изучения своего предмета не только в области права, но также в области гуманитарных и естественных наук.

Метод диалектики изучает общественные отношения, связанные с событиями в области науки, закономерности и тенденции постоянного объективного развития, как объект постоянного совершенствования в диалектическом единстве и взаимосвязанности классических, больших, малых и совершенно новых современных цифровых институтов.

Методы анализа, синтеза, индукции и дедукции являются чрезвычайно важным методом изучения от частного к общему, от общего к частному, который служит для того, чтобы сделать обоснованный вывод о частном объекте путем изучения общего объекта или сделать обоснованный вывод об общем объекте путем исследования частного в том числе цифрового объекта.

Системный метод – это метод изучения предмета науки как совокупности целостных общественных отношений с учетом цифровой реальности.

Существуют также специальные методы, которые, наряду с общими методами, помогают осветить предметы науки права электронной коммерции с учетом тенденции и развития цифровой трансформации общественных отношений, они включают такие методы, как социологические, сравнительные, статистические и логические.

Социологический метод – это метод изучения отношений в рамках правовой науки, связанные с реальной ситуацией в цифровом государстве и обществе.

Метод сравнения – это метод изучения своеобразных аспектов, особенностей его свойств путем сравнения, сопоставления, соотнесения существующих цифровых реалий в том числе цифро-правового сравнения международного и зарубежного правового опыта.

Статистический метод, связанный с социологическим методом, является методом исследования, направленный на наблюдение, аналитическую оценку и выводов данных из практики, а также цифровых информационных, полученных от международных организаций, государственных и негосударственных органов, на основе цифрового мониторинга как объектов науки.

Логический метод – это метод изучения правовых отношений электронной коммерции теоретически, основанный на законах логики и тождества.

Частно-научные методы – это совокупность формально-правовых, сравнительно-правовых, модельных, цифро-правовых и других подобных методов.

Формально-правовой метод изучает нормы права электронной коммерции, его внутреннюю структуру и помогает уточнить содержание этой области права с учетом цифровой реальности.

Сравнительно-правовой метод – это более узкая форма сравнительного метода, метода изучения цифро-правовых отношений через сравнение с учетом требований международных рейтингов и индексов.

Метод моделирования – это метод изучения части предмета путем формирования его модели различными способами в том числе цифровым способами.

В качестве метода умного регулирования отношений в сфере права электронной коммерции используются как диспозитивный (равенство между собой участников отношений, регулируемым правом электронной коммерции; возможность выбора участниками данных отношений вариантов своих действий при организации электронной коммерческой деятельности), так и императивный (предполагает наличие между субъектами отношений публичной власти и подчинения и норм, обязательных для исполнения) методы. Как и для гражданского и предпринимательского права, для права электронной коммерции как частно-правовой дисциплины, характерен преимущественно диспозитивный метод умного регулирования. Кроме того, необходимо констатировать мысль о том, что для некоторых цифровых отношений публичного характера, регулируемых правом электронной коммерции (например, в сфере государственного регулирования электронной коммерции с использованием правовыми средствами электронного правительства), используются императивный и саморегулируемой метод умного регулирования.

Несомненно, в связи с требованиями и потребностями цифровой реальности, тщательное овладение предметом и методами предмета права электронной коммерции в национальной правовой системе служит обеспечению процессов цифровой трансформации гражданского оборота.

Принципы права электронной коммерции – его основополагающие начала, пронизывающие значительную часть норм и регулируемые ими отношения – распространяются на весь комплекс правовых норм, обеспечивающих регулирование отношений в сфере электронной коммерции. К основным принципам права электронной коммерции относятся: во-первых, целенаправленное воздействие на достижение взаимных интересов в результате электронной коммерческой деятельности субъектов-участников отношений в сфере интернет торговли; во-вторых, равноправия субъектов-участников электронных коммерческих правоотношений независимо от их типа (бизнес-модуля) и правового статуса, который они занимают: умные нормы права, регулирующие их отношения, которые в равной мере распространяются на всех участников этих цифровых обязательственных отношений; в-третьих, разумное обеспечение предпринимательской свободы, неприкосновенности виртуальной и цифровой собственности и государственное стимулирование деятельности участников электронной коммерции, в том числе само занятых лиц; в-четвёртых, поощрение добросовестной конкуренции и защиты от монополизма и недобросовестной конкуренции в товарных рынках; в-пятых, целенаправленное и разумное воздействие на электронную коммерцию в соответствии с стратегическими задачами цифровой экономики нового Узбекистана; в-шестых, принцип справедливости, законности и соблюдения правового режима безопасности в процессе использования информационно-коммуникационных технологии; в-седьмых, предотвращения коррупции в виртуальном пространстве, связанные с электронной коммерцией; в-восьмых, соблюдение экологической безопасности в осуществлении деятельности в сфере электронной коммерции. В условиях цифровой реальности в основу оценки справедливости, законности и кибербезопасности ставится достижение эффективности деятельности участников электронной коммерции не только в реальном режиме, но и в виртуальном пространстве.

Принципы права электронной коммерции – это нормы, закрепленные в законодательстве, регулирующие отношения электронной коммерции, которые воплощают в себе основные руководящие правила и начала.

Принцип свободы предпринимательской деятельности в электронной коммерции является конституционной нормой в соответствии со статьей 53 Конституции Республики Узбекистан – «Основу экономики Узбекистана, направленной на развитие рыночных отношений, составляет собственность в ее различных формах. Государство гарантирует свободу экономической деятельности, предпринимательства и труда с учетом приоритетности прав потребителя, равноправие и правовую защиту всех форм собственности». Участники электронной коммерции могут заниматься любым не запрещенным законом видом коммерческой деятельности и свободно взаимодействовать с другими участниками.

Принцип добровольного заключения договоров в электронной коммерции вытекает из принципа свободы заключения договоров, что означает, что это правило также применяется в сфере электронной коммерции. Субъекты электронной коммерции могут свободно заключать договор. Закон не допускает принуждения субъектов электронной коммерции к заключению договоров. В электронной коммерции стороны договора также могут заключать договор, не предусмотренный законом. Принуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязательство заключить договор предусмотрено Гражданском кодексом, другим законом или принятым обязательством. Стороны могут заключать договор (смешанный договор), включающий элементы различных договоров. Отношения сторон по смешанному договору регулируются правилами о договорах, элементы которых входят в смешанный договор, если иное не согласовано договором сторон или сутью смешанного договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, если иное не предусмотрено законом. В случаях, предусмотренных применимой нормой (диспозитивной нормой), стороны могут по взаимной договоренности отказаться от ее применения или поставить иное условие, чем предусмотрено в нем, если иное не предусмотрено условиями договора по соглашению сторон. При отсутствии такого соглашения условия договора определяются диспозитивной нормой. Если условия договора не установлены сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями делового оборота, которые могут быть применены к отношениям между сторонами. Принцип равенства условий для участия в электронной коммерции в основном отражается в создании определенных условий для осуществления электронной торговли для всех участников этой деятельности и установлении одинаковых прав и обязанностей в соответствии с законом. Участники электронной коммерции осуществляют свою деятельность в соответствии с принципом равноправия. Равенство условий для участия в электронной коммерции также включает все меры государственной поддержки социальных, экономических, электронных информационных систем, создаваемых для ее участников. Такое равенство распространяется

не только на реальные, но и на все действия и операции, связанные с заключением, изменением и прекращением электронных сделок в виртуальном пространстве.

Принцип защиты прав и законных интересов участников электронной коммерции – по сути, означает, что права и интересы сторон этих отношений охраняются законом и судом. Правовая защита – необходимое условие разумного обеспечения деятельности субъектов электронной коммерции. Содержание правовой защиты проявляется, прежде всего, в наличии органов, защищающих права участников электронной коммерции, а также в возможности судебного взыскания в случае нарушения их охраняемых законом прав и интересов.

Принципы права электронной коммерции служат обеспечению стабильности регулируемых его нормами общественных отношений и эффективной реализации совершенствуемой на новом цифровой этапе законодательной базы, а главное – практической реализации ее положений.

Функции права электронной коммерции делятся на регулирующие и защитные. Эти функции проявляются как функции, определяющие необходимость существования права как социального института государства и общества. Цифровая трансформация права оказывает влияние на его социально значимые внешние образовательные функции и внутренний характер поведения субъектов электронной коммерции, связанный с обычаями делового оборота. То есть, это требует разработки новых подходов к реализации образовательных и поведенческих функций в цифровом формате, влияющих на субъекты электронной коммерции.

Взаимодействие участников электронной коммерции с регулирующей функцией является выражением не только поведения, но и определения технологических правил, осуществления этих отношений на основе равенства и защиты интересов субъекта, обеспечения того, чтобы они были разумными, честными и справедливыми в реальном и виртуальном пространстве.

Хотя защитная функция отражает характер правового воздействия в классическом понимании, в современной цифровой реальности происходят изменения в ее характере, связанные с интеграцией реализации норм основных сфер права. Электронная коммерция характеризуется ориентацией на защиту интересов участников не только в реальном, но и в цифровом пространстве, имущественной неприкосновенностью ее субъектов, свободой заключения договоров и цифровой технологической безопасностью информации. Эта функция также служит для обеспечения того, чтобы участники электронной коммерции должным образом соблюдали требования закона и условия договора, заключенного сторонами с использованием информационных и коммуникационных технологий в цифровом формате, в соответствии с обычаями электронного поведения и делового оборота.

Право электронной коммерции отличается от гражданского права, традиционного или классического коммерческого права, предпринимательского права, трудового права, административного права, информационного права, цифрового права и других правовых дисциплин.

Прежде всего надо отметить, что гражданское право направлено на регулирование и укрепление имущественных отношений, а также неимущественных личных отношений, в то время как право электронной коммерции рассматривает часть имущественных отношения в сфере купли-продажи товаров (работ, услуг) между субъектами электронной коммерции в соответствии его типами (бизнес-модулями) в связи с заключением договоров, исполнением, разрешением онлайн-споров, а также публично-правовые отношения связанные с деятельности уполномоченных государственных органов в области электронной коммерции. В сравнительном аспекте приведем научное определение, которое было дано Шершеневичем Г.Ф. в его учебнике торгового права: «Под коммерческим (торговым) правом понимается совокупность норм частного права, общего и специального, предназначенного для обслуживания торгового (коммерческого) оборота и регулирующая взаимоотношения профессиональных предпринимателей (коммерсантов)» [22]. Исходя из этой классической научной позиции, это совокупность норм, имеющая применение в той области экономических

отношений, которая именуется торговлей. Предмет коммерческого права (*commercium* с латинского переводится как торговля) – регулирование профессиональной торговой деятельности. В традиционном и классическом смысле торговая деятельность – это цепочка взаимосвязанных действий по продвижению товара от производителя к потребителю. Коммерческое право – согласно зарубежной правовой доктрине считается подотраслью, узкоспециальной частью гражданского права, т.к. регулирует сходные отношения – товарный оборот как часть имущественного оборота; в то же время, по мере развития товарного рынка, наблюдается тенденция постепенного обособления коммерческого права, становления на основе под отрасли гражданского права самостоятельной отрасли коммерческого права; коммерческое право по своему предмету близко к предпринимательскому праву, но это разные отрасли.

Предметом предпринимательского права являются организационно-правовые отношения предпринимательских субъектов, взаимоотношения между внутренними структурами субъекта, недопустимость произвольного вмешательства в частные дела, в то время как предмет права электронной коммерции в условном смысле является относительно узким, т.е. он образует отношения с заключением и исполнением электронных коммерческих соглашений удаленно в информационной системе с целью получения прибыли субъектами электронной коммерции. Предпринимательское право регулирует отношения в сфере предпринимательства – деятельности, направленной на получение прибыли. Следует отметить, что предпринимательская деятельность шире электронной коммерции – это и субъекты, имущественные основы, расчетные и кредитные отношения, государственный контроль, защита прав и интересов предпринимательских субъектов и т. п. Так, понятие «право электронной коммерции» более узкое, чем понятие «предпринимательское право»; соответственно право электронной коммерции имеет более специальный предмет умного регулирования, чем предпринимательское право, и в этом их главное и существенные отличие в системе частного права.

Трансформирующиеся цифровые отношения, составляющие предмет права электронной коммерции – особый тип общественных, электронных (виртуальных) отношений, имеющие свои существенные отличительные особенности. Системный научно-методологический анализ показывает, что субъектами-участниками этих отношений являются потребители товаров (работ, услуг) т.е. физические лица, в том числе самозанятые лица и предприниматели, которые осуществляют разумную электронную торговую деятельность в соответствии с законодательством. Глубокий и системный анализ норм законов об электронной коммерции свидетельствует, что самая главная характерная особенность их деятельности имеет узкую направленность – куплю-продажу товаров (работ, услуг) на основе электронных сделки. Гражданско-правовые отношения в сфере электронной коммерции носят только возмездный, стоимостной характер, в связи с этим, при расчетах товаров (работ, услуг) используется электронные средства платежа. Кроме того, эти правовые отношения складываются в результате осуществления деятельности участников электронной коммерции. Под электронным коммерческим правоотношением следует понимать отношения между субъектами-участниками электронной коммерции, складывающиеся в результате осуществления ими купли-продажи товаров (работ, услуг), урегулированные гражданско-правовыми нормами.

В то время как право электронной коммерции изучает отношения электронной коммерции с целью получения прибыли, трудовое право регламентирует отношения между работодателем и работником на основе трудового договора.

Предмет административного права – общественные отношения в области государственного (публичного) управления, реализуемого через категории публичного интереса, потребностей, целей, стимулов и норм, а также в процессе внутриорганизационной и административно-юрисдикционной деятельности различных государственных органов, а также органов местного самоуправления. Право электронной коммерции изучает отношения,

возникающие между субъектами договора купли-продажи товаров (работ, услуг) с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Предметом информационного права являются общественные отношения регулируемые нормами права в сфере информации. Предметная область права электронной коммерции охватывает общественные отношения, связанные с куплей-продажей товаров (работ и услуг) с использованием информационных технологий. Информация как материальный продукт творчества и труда находит свое отражение в формировании различных электронных информационных ресурсов, а также в технологических средствах и технологиях, связанных с информацией. Таким образом, информационное право и право электронной коммерции – новые и взаимосвязанные области правового регулирования, в зависимости от предмета и метода как учебная дисциплина.

Цифровое право – это новая сложная и достаточно неизученная область права, которая подлежит саморегулированию. Другими словами, цифровое право – это совокупность межотраслевых институтов правового регулирования. Цифровое право – это система общеобязательных, формально определенных и гарантированных государством набора норм, регулирующих отношения, возникающих в результате использования цифровой информации и цифровых технологий. В цифровой среде механизм правового регулирования общественных отношений возникает прежде всего в результате того, что они носят информационный характер и в цифровой форме – то или иное действие по отношению к информации, относящейся к цифровым данным. Предметом цифрового права являются, во-первых, общественные отношения, возникающие при поиске, приобретении, представлении, распространении информации и других действиях, связанных с данными в цифровой форме и цифровыми технологиями. Во-вторых, цифровые данные – это совокупность цифровых отношений, возникающих в результате действий по передаче, получению, представлению, распространению информации с помощью цифровых технологий, и отношений, непосредственно связанных с ними. Неотъемлемая связь права электронной коммерции с цифровым правом объясняется тем, что действия, связанные с продажей товаров (работ, услуг), отражаются в осуществлении информационных коммуникаций с использованием цифровых технологий.

Источники права играют важную роль в регулировании общественных отношений в сфере электронной коммерции. Источником интернет торговли является система нормативно-правовых актов в сфере электронной коммерции. Основными принципами системы нормативно-правовых актов, принятых в сфере электронной коммерции, являются конституционность; законность; защита и приоритет прав и законных интересов физических и юридических лиц, интересов общества и государства; прозрачность; научность; систематизация и комплексность правового регулирования общественных отношений; стабильность правового регулирования общественных отношений. Источники права электронной коммерции можно классифицировать по своему месту в системе видов нормативных правовых актов следующим образом: во-первых, Конституция Республики Узбекистан; во-вторых, законы Республики Узбекистан, в-третьих, постановления палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан; в-четвертых, указы и постановления Президента Республики Узбекистан; в-пятых, постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан; в-шестых, приказы и постановления министерств, государственных комитетов и ведомств; в-седьмых, решения органов местного самоуправления.

В соответствии со статьей 7 Закона «О нормативно-правовых актах» [23] нормативно-правовые документы – это законодательные акты, составляющие законодательство Республики Узбекистан. Конституция и законы Республики Узбекистан, постановления палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан являются законодательными актами. Указы и постановления Президента Республики Узбекистан, постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан, приказы и постановления министерств, государственных комитетов и агентств, постановления местных государственных органов являются подзаконными актами. Также, согласно статье 8 этого Закона, Республика Узбекистан признает безоговорочное

верховенство Конституции и законов Республики Узбекистан. Конституция Республики Узбекистан имеет высшую юридическую силу и применяется на всей территории Республики Узбекистан. Законы и иные нормативно-правовые акты Республики Узбекистан принимаются на основе и во исполнение Конституции Республики Узбекистан и не могут противоречить ее нормам и принципам. Положения, правила, инструкции и другие документы, утвержденные нормативными правовыми актами, также играют важную роль в сфере электронной коммерции. Положения, правила, руководства, регламенты, стратегии, концепции, доктрины, программы («дорожные карты») и другие документы, которые являются неотъемлемой частью этих документов, могут быть утверждены нормативно-правовыми документами. Устав определяет статус, основные задачи, функции, права и обязанности, порядок организации деятельности государственных органов и организаций, их структурных подразделений, а также порядок регулирования общественных отношений в той или иной сфере. Правила – определяют требования к выполнению какой-либо деятельности. Инструкция – устанавливает определяющие аспекты применения нормативных правовых актов. Регламент определяет порядок работы государственных органов и организаций, а также порядок осуществления административных процедур государственными органами и организациями. Стратегия определяет основные направления развития страны или важных секторов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Концепция определяет важнейшие приоритеты, цели, основные направления, задачи и механизмы реализации государственной политики в той или иной сфере. Доктрина – определяет цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения национальных интересов Республики Узбекистан в той или иной сфере. Программа («Дорожная карта») – определяет систему мероприятий (взаимосвязанные мероприятия по задачам, срокам, источникам финансирования и ответственным исполнителям) и механизмы, обеспечивающие достижение целей государственной политики в той или иной сфере. Взаимосвязь нормативно-правовых документов в сфере электронной коммерции является важным условием ее принятия и применения. Соотношение различных нормативно-правовых документов с точки зрения юридической силы определяется в соответствии с Конституцией Республики Узбекистан, полномочиями и статусом органов, принимающих нормативно-правовые документы, видами этих документов, а также датой принятия нормативно-правового документа. Нормативно-правовой документ должен соответствовать нормативно-правовым актам, имеющим более высокую юридическую силу, чем его собственный. В случае разногласий между нормативно-правовыми документами применяется нормативно-правовой документ, имеющий высшую юридическую силу. В случае разногласий между нормативно-правовыми документами, имеющими одинаковую юридическую силу, применяются положения принятого позже нормативно-правового документа, если иное не предусмотрено законом. Если министерство, государственный комитет или ведомство, принимающие нормативно-правовые документы, обладают специальными полномочиями по правовому регулированию определенной сферы общественных отношений, документ, принятый этим органом, будет иметь более высокую юридическую силу, чем нормативно-правовой документ, принятый другим министерством, государственным учреждением или ведомством того же статуса.

Источники права электронной коммерции – это система нормативно-правовых актов, принимаемых компетентными государственными органами, которая регулирует отношения между субъектами электронной коммерции.

Конституция Республики Узбекистан устанавливает общие правила в качестве приоритетного источника права электронной коммерции. Право электронной коммерции можно разделить на общие и специальные источники, в зависимости от его места в системе нормативно-правовых документов, прямо (базовых) и косвенно (представляющих определенные нормы отрасли). Источниками являются Гражданский кодекс Республики Узбекистан, Закон «Об информатизации» [24], Закон «О телекоммуникациях» [25], Закон «Об электронной коммерции» [26], Закон «Об электронном документообороте» [27], Закон «О платежах и платежных системах» [28], Закон «Об электронной цифровой подписи» [29], Закон «О рекламе» [30], Закон «О коммерческой тайне» [31], Закон «О конкуренции» [32], Закон «О противодействии коррупции», Закон «О защите прав потребителей» [33], «Об инновационной деятельности» [34], Закон «О персональных данных» [35], Закон «О государственных закупках» [36], Закон «О международном коммерческом арбитраже» [37] и другие законы. Кроме того, Экономический процессуальный кодекс, Кодекс об административной ответственности, Уголовный кодекс, Налоговый кодекс и Закон «О противодействии коррупции» [38] играют особую роль в системе источников права электронной торговли.

К систему источников также могут быть включены Постановление Президента Республики Узбекистан от 23 августа 2017 года № ПП-3237 «О мерах по дальнейшему внедрению современных форм и методов государственных и корпоративных закупок товаров (работ, услуг)» [39], Постановление Президента Республики Узбекистан от 14 мая 2018 г. № ПП-3724 «О мерах по ускорению развития электронной коммерции» [40], Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года № УП-6079 «Об утверждении Стратегии Цифрового Узбекистана-2030 и мерах по ее эффективной реализации» [41], Постановление Президента Республики Узбекистан от 28 января 2021 года № ПП-4965 «О мерах по совершенствованию системы защиты интеллектуальной собственности» [42], Постановление Президента Республики Узбекистан от 17 февраля 2021 года № ПП-4996 «О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта» [43], Постановление Президента Республики Узбекистан от 22 февраля 2021 года № ПП-4998 «О мерах по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития ювелирной промышленности» [44], Указ Президента Республики Узбекистан от 14 сентября 2021 года № УП-6313 «О мерах по коренному совершенствованию договорных отношений» [45], Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 июня 2016 года № 185 «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка осуществления сделок в электронной коммерции» [46], Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 марта 2020 года № 170 «О дополнительных мерах по внедрению передовых информационных технологий в деятельность товарно-сырьевых бирж и последовательному развитию электронной коммерции» [47] и другие подобные нормативно-правовые документы.

Отношения, связанные с заключением, исполнением электронных договоров купли-продажи товаров (работ, услуг) осуществлением электронных расчетов, защиты прав и интересов потребителей, интеллектуальными собственностями, разрешением онлайн-споров, с участием субъектов электронной коммерции, составляют отдельные виды правоотношений в сфере электронной коммерции.

Правовые отношения электронной коммерции - отношения, регулируемые нормами права электронной коммерции, возникающие в процессе электронной коммерции между субъектами данного права, а также отношения, связанные с государственной поддержкой этой деятельности.

Правоотношения, составляющие предмет закона об электронной коммерции, охватывают, прежде всего, заключение и осуществление электронных сделок с товарами (работами, услугами) с участием его субъектов, покупку и продажу их с помощью информационно-коммуникационных технологий.

Правовые отношения в сфере электронной коммерции делятся на 3 группы:

В первую группу входят отношения между участниками электронной коммерции. Такая деятельность предполагает заключение, исполнение, изменение или прекращение электронных сделок, а также взаимное урегулирование споров.

Вторая группа охватывает сферу отношений между участниками электронной коммерции и государственными органами.

Участие государства в таких отношениях выражается в правовом регулировании этих отношений, государственной поддержке, создании необходимых условий для их развития.

Третья группа включает в себя круг отношений между участниками этой деятельности и информационным посредником, которая предоставляет информацию об электронной коммерции.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективное и разумное использование правовых средств в сфере электронной коммерции в условиях цифровой реальности даст мощный импульс успешной реализации стратегических задач цифровой экономики.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Мирзиёев Ш. М. “Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т.: “O‘zbekiston” нашриёти, 2021. – С. 177.(Mirziyoyev Sh. M. "New Uzbekistan strategy. - T.: "Uzbekistan" publishing house, 2021. - P. 177.)
2. Бабкин Ф.В. Электронная коммерция и новые организационные формы компаний // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. – № 1.(Babkin F.V. E-commerce and new organizational forms of companies // Management in Russia and abroad. – 2000. – No. 1.)
3. Попов В.М., Маршавин Р.А., Ляпунов С.И. Глобальный бизнес и информационные технологии. Современная практика и рекомендации / Под ред. В.М. Попова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – С-55.(Popov V.M., Marshavin R.A., Lyapunov S.I. Global business and information technology. Modern practice and recommendations / Ed. V.M. Popova. – M.: Finance and Statistics, 2001. – P-55.)
4. Васильева Н.М. Электронная коммерция как правовая категория [Электронный ресурс] Электронный портал «E-commerce law» – Режим доступа: <http://ecommercelaw.ru/elektronnaya-kommerciya-kak-pravovaya-kategoriya.html/> (Vasilyeva N.M. E-commerce as a legal category [Electronic resource] Electronic portal “E-commerce law” – Access mode: <http://ecommercelaw.ru/elektronnaya-kommerciya-kak-pravovaya-kategoriya.html/>)

5. Царев В., Кантарович А. Электронная коммерция: Учебник для Вузов. – СПб.: Питер, 2001; Брагин Л.А. Электронная коммерция: учебник. – М., 2012; Борщев В.Г. Становление и развитие предпринимательской деятельности в интернет-экономике. Диссертация кандидата экономических наук. –СПб., 2004. – С-16–17. (Tsarev V., Kantarovich A. Electronic commerce: Textbook for Universities. – St. Petersburg: Peter, 2001; Bragin L.A. E-commerce: textbook. – М., 2012; Borshchev V.G. Formation and development of entrepreneurial activity in the Internet economy. Dissertation of a candidate of economic sciences. – St. Petersburg, 2004. – P-16–17.)
6. "Measuring Electronic Business Definitions, Underlying Concepts, and Measurements Plans". Government of the Unite States of America. 13.10.1999.
7. Борщев В.Г. Становление и развитие предпринимательской деятельности в интернет-экономике. Диссертация кандидата экономических наук. – СПб., 2004. – С-16–17. (Borshchev V.G. Formation and development of entrepreneurial activity in the Internet economy. Dissertation of a candidate of economic sciences. – St. Petersburg, 2004. – P-16–17.)
8. Joint Statement on Electronic Commerce, Committees of U.S. - Japan Business Council, Inc. and Japan - U.S. Business Council. 07.1999.
9. Электронная коммерция: Учеб. пособие / Под общ. ред. Л.А. Брагина. – М.: Экономистъ, 2005. – С-14. (E-commerce: Textbook. allowance / Under general. ed. L.A. Bragina. – М.: Economist, 2005. – P-14.)
10. Ильичев С.К. Особенности налогообложения в сфере электронной коммерции. – М., 2004. – С-12.(Ilyichev S.K. Features of taxation in the field of e-commerce. – М., 2004. – P-12.)
11. Богуславский М.М. Международное частное право. Учебник. – М., 2009. – 258-б. (Boguslavsky M.M. International private law. Textbook. – М., 2009. – 258-b.)
12. Бахин С.В., Зажигалкин А.В. Правовые проблемы регулирования электронной коммерции: альтернативы конвенционному регулированию. Часть I // Журнал международного частного права. 2006. – № 53. – С-6. (Bakhin S.V., Zazhigalkin A.V. Legal problems of regulation of electronic commerce: alternatives to conventional regulation. Part I // Journal of International Private Law. 2006. – No. 53. – P-6.)
13. Sec. 1104 (3) of the Internet Tax Freedom Act, Public Law 105 - 277 of October 21, 1998.
14. No. 2004-575 Loi du 21 juin 2004. Loi pour la confiance dans l'economie numerique (1) // JORF от 22.06.2004.
15. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2015 г., № 20, ст. 250; Национальная база данных законодательства, 30.12.2017, № 18.03 / 455/0492; Национальная база данных законодательства, 21.04.2021, 03 / 21/683/0375 (Collection of legislation of the Republic of Uzbekistan, 2015, No. 20, art. 250; National Legislation Database, 12/30/2017, No. 18.03 / 455/0492; National Legislation Database, 04/21/2021, 03/21/683/0375)
16. Собрание законодательных актов Республики Узбекистан, 2004 г., № 20, ст. 232 (Collection of legislative acts of the Republic of Uzbekistan, 2004, No. 20, art. 232)
17. Government of Canada. Electronic Commerce in Canada: Priorities for Action. 1998 // Official site Canadian e-Policy Resource Centre (CePRC) [Электронный ресурс] Электронный портал «E-commerce law»<http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceprc-ccrcp.nsf/eng/00025.html> .
18. Commerce electronique: Une nouvelle donne pour les consommateurs, les entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics, Rapport Du Groupe De Travail Preside Par M. Francis Lorentz, Ministere de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. 1998.
19. Sec. 1104 (3) of the Internet Tax Freedom Act, Public Law 105 - 277 of October 21, 1998.
20. Commerium в переводе с латинского означает торговлю.(Commerium translated from Latin means trade.)
21. Предпринимательская деятельность шире торговли - это и оборот ценных бумаг, и банковская деятельность, и организация юридических лиц. Так, понятие «коммерция» (торговля) более узкое, чем понятие «предпринимательство» (получение прибыли):

соответственно коммерческое право имеет более узкий и более специальный предмет регулирования, чем предпринимательское право, и в этом – их главное отличие. (Entrepreneurial activity is broader than trade - it includes the turnover of securities, banking activities, and the organization of legal entities. Thus, the concept of “commerce” (trade) is narrower than the concept of “entrepreneurship” (making a profit): accordingly, commercial law has a narrower and more specialized subject of regulation than business law, and this is their main difference.)

22. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. – М.: Спартак, 1994, С. 13-29. (Shershenevich G.F. Textbook of commercial law. – М.: Spartak, 1994, pp. 13-29.)
23. Национальная база данных юридических документов, 20.04.2021, № 21.03.682/0354 (National database of legal documents, 04/20/2021, No. 21.03.682/0354)
24. Национальная база данных законодательства, 30.03.2021 г., № 03/21/679/0256 (National Legislation Database, 03/30/2021, No. 03/21/679/0256)
25. Национальная база данных законодательства, 24.05.2019 г., № 03/19/542/317; 12.10.2021 г., № 03/21/721/095 (National database of legislation, 05/24/2019, No. 03/19/542/317; 10/12/2021, No. 03/21/721/0952)
26. Национальная база данных законодательства, 30.09.2022 г., № 03/22/792/0870/ (National database of legislation, 09/30/2022, No. 03/22/792/0870)
27. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 20, ст. 230 (Collection of legislation of the Republic of Uzbekistan, 2004, No. 20, art. 230)
28. Национальная база данных законодательства, 02.11.2019 г., № 03/19/578/3986; 12.10.2021 г., № 03/21/721/0952 (National Legislation Database, 02.11.2019, No. 03/19/578/3986; 10/12/2021, No. 03/21/721/0952)
29. Национальная база данных законодательства, 13.10.2022 г., № 03/22/793/0918 (National database of legislation, 10/13/2022, No. 03/22/793/0918)
30. Национальная база данных законодательства, 05.01.2018 г., № 03/18/456/0512; 19.04.2018 г., № 03/18/476/1087; 10.01.2019 г., № 03/19/514/2450, 24.05.2019 г., № 03/19/542/317 (National Legislation Database, 01/05/2018, No. 03/18/456/0512; 04/19/2018, No. 03/18/476/1087; 01/10/2019, No. 03/19/514/2450, 05/24/2019, No. 03/19/542/317)
31. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2014 г., № 37, ст. 463 (Collection of legislation of the Republic of Uzbekistan, 2014, No. 37, art. 463)
32. Национальная база данных законодательства, 03.07.2023 г., № 03/23/850/0439 (National database of legislation, 07/03/2023, No. 03/23/850/0439)
33. Национальная база данных законодательства, 05.01.2018 г., № 03/18/456/0512, 25.12.2019 г., № 03/19/597/4193 (National database of legislation, 01/05/2018, No. 03/18/456/0512, 12/25/2019, No. 03/19/597/4193)
34. Национальная база данных законодательства, 24.07.2020 г., № 03/20/630/1101 (National database of legislation, 07.24.2020, No. 03/20/630/1101)
35. Национальная база данных законодательства, 03.07.2019 г., № 03/19/547/3363; 15.01.2021 г., № 03/21/666/0032 (National Legislation Database, 07/03/2019, No. 03/19/547/3363; 01/15/2021, No. 03/21/666/0032)
36. Национальная база данных законодательства, 23.04.2021 г., № 03/21/684/0367/ (National Legislation Database, 04/23/2021, No. 03/21/684/0367)
37. Национальная база данных законодательства, 17.02.2021 г., № 03/21/674/0123/ (National Legislation Database, 02/17/2021, No. 03/21/674/0123)
38. Национальная база данных законодательства, 16.01.2019 г., № 03/19/516/2484; 24.05.2019 г., № 03/19/542/317, 2019 г., № 2, ст. 47 (National Legislation Database, 01/16/2019, No. 03/19/516/2484; 05/24/2019, No. 03/19/542/317, 2019, No. 2, Art. 47)
39. Национальная база данных законодательства, 04.11.2017 г., № 06/17/5228/0210; 11.01.2019 г., № 06/19/5624/2471 (National database of legislation, 04.11.2017, No. 06/17/5228/0210; 01/11/2019, No. 06/19/5624/2471)

40. Национальная база данных законодательства, 15.05.2018 г., № 07/18/3724/1261; 31.10.2018 г., № 06/18/5564/2137, 09.11.2019 г., № 06/19/5870/4010; 28.09.2020 г., № 06/20/6075/1330; Национальная база данных законодательства, 24.07.2021 г., № 06/21/6268/0700/ (National database of legislation, 05.15.2018, No. 07/18/3724/1261; 10/31/2018, No. 06/18/5564/2137, 11/09/2019, No. 06/19/5870/4010; 09/28/2020, No. 06/20/6075/1330; National Legislation Database, July 24, 2021, No. 06/21/6268/0700)
41. Национальная база данных законодательства, 06.10.2020 г., № 06/20/6079/1349; 02.04.2021 г., № 06/21/6198/0269, 14.07.2021 г., № 06/21/6261/0667, 12.08.2021 г., № 06/21/6277/0788, 26.08.2021 г., № 07/21/5234/0826 (National Legislation Database, 10/06/2020, No. 06/20/6079/1349; 04/02/2021, No. 06/21/6198/0269, 07/14/2021, No. 06/21/6261/0667, 08/12/2021, No. 06/21/6277/0788, 08/26/2021, No. 07/21/5234/0826)
42. Национальная база данных законодательства, 29.01.2021 г., № 07/21/4965/0074, 30.04.2021 г., № 06/21/6218/0398, 23.08.2021 г., № 06/21/6280/0811 (National Legislation Database, 01/29/2021, No. 07/21/4965/0074, 04/30/2021, No. 06/21/6218/0398, 08/23/2021, No. 06/21/6280/0811)
43. Национальная база данных законодательства, 18.02.2021 г., № 07/21/4996/0127, 29.07.2021 г., № 07/21/5199/0721 (National Legislation Database, 02/18/2021, No. 07/21/4996/0127, 07/29/2021, No. 07/21/5199/0721)
44. Национальная база данных законодательства, 22.02.2021 г., № 07/21/4998/0143, 03.06.2021 г., № 07/21/5133/0515 (National database of legislation, 02/22/2021, No. 07/21/4998/0143, 06/03/2021, No. 07/21/5133/0515)
45. Национальная база данных законодательства, 15.09.2021 г., № 06/21/6313/0871 (National Legislation Database, 09/15/2021, No. 06/21/6313/0871)
46. Национальная база данных законодательства, 27.07.2018 г., № 09/18/583/1582, 16.10.2018 г., № 09/18/825/2052; 28.12.2020 й., 09/20/810/1673-сон (National Legislation Database, July 27, 2018, No. 09/18/583/1582, October 16, 2018, No. 09/18/825/2052; 12/28/2020, 09/20/810/1673.)
47. Национальная база данных законодательства, 09.10.2021 г., 09/21/631/0950-сон. (National Legislation Database, 10/09/2021, 09/21/631/0950.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000